

QORAQALPOQ XALQ QO'SHIQLARIGA QO'SHNI MA'MLAKATLAR XALQ QO'SHIQLARINING BIR-BIRI BILAN O'QSHASHLIK TOMONLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6966960>

Rametullaeva Gu'lparshin

*Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
Pedagogika fakulteti Musiqa ta'limi yo`nalishi 3-kurs talabasi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada xalq qo'shiqlarining umumiy mazmuni haqida so'z yuritilgan bo'lib, qoraqalpoq xalq qo'shiqlarining qo'shni davlat xalq qo'shiqlari bilan o'qshashlik nomlari yozilgan.*

Kalit so'zlar: *Musiqiy meros, professional musiqa, sovet-davri, ashulachilik, olimlar, ustozdan-shogirt.*

Qoraqalpoq xalqi boy, o'ziga xos urf-odatlarini, musiqiy meroslariga ega. O'z tariximizni, musiqiy, badiiy meroslarimizni o'rganish va undan bahramand bo'lish har birimizning asosiy vazifamizdan biridir.

O'rta Osiyo xalqlarining sunggi ming yillik musiqa madaniyati tarixiga oid yozma manbalar bizgacha etib kelganligi musiqiy merosni avaylab asrab avloddan-avlodga, ustozdan-shogirdga meros qilib qoldirilishining yorqin namunasidir. Uzoq o'tmishdan bizgacha etib kelgan musiqiy merosni urganish uni mukammal fan darajasiga olib chiqishda Abu Nasr Muxammad al-Farobiyning xizmatlari beqiyosdir. Al-Farobiy qadimgi musiqa namunalarini ijrosi va taxliliga juda katta ahamiyat berib utgan.

Xalq ruxini chuqur va yorqin ifodalagan qo'shiqlarning ijtimoiy mohiyati haqida tarixchi P.Lefarg shunday deydi; "Xalq qo'shiqlari ... Xalq ko'nglidagi qayg'u xasrat va shodliklarning yo'ldoshi, uning bilim qomusi, uning doimiy va falsafa kitobidir; qo'shiq bir xazinadirki., Xalqning ko'ngli o'z imonini, tarixini, o'z millati tarixini bu haziniga topshirib qo'yadi". Asosan xalq qo'shiqlarida tabiat va jamiyat bilan bog'liq bo'lgan ibtidoiy tushunchalar bilan bir qatorda, odamiylik, mehnatsevarlik, mardlik va qahramonliklar ma`qullanib, qo'rqoqlik va tajribasizlik kabi salbiy xislatlar qoralanadi.

Musiqa ilmining nazariyasi yaratilishida xalq qoshiqlarining o'rni beqiyosdir. O'rta Osiyo o'tmish musiqaxunos olimlari kuylar bilan birga ashulachilik muammolar ustida tahliliy muxokamalar olib borganlar. O'tmishda xalqning ruhiy kechinmalari; shodlik, xursandchilik, qaygu - xasrat, iztiroblar -

xalq ijodining namunasi bulmish - qo'shiqlarni dunyoga keltirdi, takomillashtirdi. An'anaviy qo'shiq yaniy xalq qo'shiqlari davr bilan xamnafas bo'lib rivojlanadi.

Qoraqalpoq professional musiqa iskusstvasi sovet davrida tez va keng rivojlana boshladi. 1936-yili To'tkulda, 1947-yilda Nukusta o'chilgan bolalarning yetti yillik maktabi qoraqalpoq musiqa madaniyati uchun katta yangilik bo'ldi. 1944-yili o'ylab qo'yilgan qoraqalpoq shoiri Berdaq nomidagi davlat filormoniyasi ha'm keyinroq o'chilgan.

Qoraqalpoq xalqining musiqa ijodi Orta Osiyo va Qozoq xalqining iskusstvasi bilan bog'liqlikda rivojlangan va rivojlanib kelmoqda. Qoraqalpoq folklorining musiqa bo'yligi qoraqalpoq musiqa madaniyatini rivojlantirish uchun asos bo'ldi.

Qoraqalpoq xalq qo'shiqlari orasida o'zbek va Turkman xalq qo'shiqlariga oqshashlik tarafidan yaqin qo'shiqlarni ushratich mumkun. Masalan: "Eshbay", "Ilg'al", "Go'r qiz", "qoshim palwan", "Awezim", "Shimbay", "Dardingnen" qo'shiqlari Xorazm qo'shiqlariga yaqin va ayrim qo'shiqlari Farg'ona qo'shiqlariga yaqin. Sawdigim qo'shig'I Xorazimda "Gulyondam" deb nomlanadigan qo'shiqqa juda yaqin keladi. Eshbay nomli qo'shiq Qoraqalpog'istonnan boshqa Xorazimda, Buxoroda, Toshkent, Farg'onada ham bor. Bu musiqaning ko'p xalqlarda bor ekanligini esimizga solib, bu musiqa qoraqalpoq xalqida ko'p yillar davomida baqshilar tarafidan ijro qilinib kelgan.

O'zbek, qoraqalpoq, Turkman xalq qo'shiqlarining umumiy bor ekanligi haqida toqtaydigan bo'lsak qoraqalpoq va Turkman qo'shiqlari orasida birdek nomga ega bo'lgan birqancha qo'shiqlarni ko'rsatish mumkun Masalan: "Muxalles" nomli qoraqalpoq qo'shig'I "Muxannes" dep nomlanadi, "Xoja bag'man" qo'shig'I turkmanlarda "Xoje bag'van" dep, "Xoshaddes" nomli xalq qo'shig'I turkmanlarda "Xasha des" dep, "Go'r qiz" xalq qoshig'I "Ker qiz", "Xan sayat" qo'shig'I turkmanlarda "Bal sayat" dep nomlanadi. Bu qo'shiqlarning nomlari bir bo'lgan bilan musiqas ha'r turli.

Bozataw, Shimbay, Eshbay, Qongirat nomli qoraqalpoq xalq qo'shiqlari va boshqada ko'plagan xalq qo'shiqlar hozirgi kunga qadar o'z baxosin yoqotgani yo'q, va shu bilan birgalikda bugungi kunda an'anaviy ijrochilik yuqori ko'rsatkich bilan rivojlanib yosh xalq orasida o'z ornini topib kelmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Davron Qodirov An'anaviy qo'chiqchilik "IQTISOD MOLIYA" Toshkent 2007

2. G'.Amaniyazov. Qoraqalpoq musiqa tariyxi Nukus 2012
3. A.Nadirova. Qoraqalpoq musiqa tariyxi Toshkent 2018
4. N.Qosimov. Folklor musiqa ijrochiligi 2008 Toshkent
5. Qoraqalpoq xalq musiqasi VIII